

MUSIQADA ROMANTIK DAVR BASTAKORLARI

Shaymardanova Umida Ro'ziboy qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

musiq ta'limi va san'at mutaxassisligi magistranti

ushamardanova@gmail.com

+998900725022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297022>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Romantik davr musiqasi, ya'ni 19-asr Yevropa musiq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishi tarixiy, ijtimoiy hamda estetik jihatdan tahlil qilinadi. San'at va jamiyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asosida romantik tafakkurning paydo bo'lishiga ta'sir etgan siyosiy inqiloblar, sanoatlashuv jarayoni va milliy ongning kuchayishi yoritiladi. Maqolada bastakor shaxsining klassik davrdagi aristokratiyaga qaram holatdan mustaqil ijodkor maqomiga o'tishi, milliy musiq maktablarining vujudga kelishi, tabiat va inson ruhiyati romantik musiqaning asosiy ilhom manbalariga aylangani asoslab beriladi. Shuningdek, romantik davr musiqasining bugungi musiq madaniyatidagi o'rni va ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: romantik davr musiqasi, 19-asr musiqasi, bastakor va jamiyat, milliy musiq maktablari, san'at va ijtimoiy jarayonlar, musiqiy romantizm, tabiat obrazi, ijodiy erkinlik.

Abstract: This article examines Romantic music, or more broadly nineteenth-century European music culture, from historical, social, and aesthetic perspectives. Emphasizing the close relationship between art and society, the study discusses the political revolutions, industrialization processes, and the rise of national consciousness that contributed to the emergence of Romantic thought. Particular attention is given to the transformation of the composer's status—from a court-employed servant in the Classical period to an independent creative artist in the Romantic era. The article also analyzes the formation of national music schools and highlights nature and human emotional expression as primary sources of inspiration in Romantic music. In addition, the lasting significance and influence of Romantic music on contemporary musical culture are addressed.

Keywords: romantic music, nineteenth-century music, composer and society, national music schools, art and social processes, musical Romanticism, nature in music, creative freedom.

Аннотация: В данной статье рассматривается романтическая музыка, или более широко - музыкальная культура Европы XIX века, с исторической, социальной и эстетической точек зрения. Особое внимание уделяется тесной связи искусства и общества, политическим революциям, процессу индустриализации и росту национального самосознания, которые способствовали возникновению романтического мышления. Рассматривается трансформация статуса композитора - от придворного служителя в классический период до независимого творца в эпоху романтизма. Также анализируется формирование национальных музыкальных школ и подчеркивается роль природы и человеческих эмоций как основных источников вдохновения в романтической музыке. В статье рассматривается и устойчивое влияние романтической музыки на современную музыкальную культуру.

Ключевые слова: романтическая музыка, музыка XIX века, композитор и общество, национальные музыкальные школы, искусство и социальные процессы, музыкальный романтизм, природа в музыке, творческая свобода.

Romantik davr musiqasi yoki yanada kengroq ifoda bilan aytganda, 19-asr musiqasi, bugungi kuni ham shakllantirgan ilmiy, texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlarning mahsuli bo'lgani uchun 21-asr insoni tomonidan ham katta qiziqish bilan tinglanmoqda. Butun dunyoda bo'lgani kabi, mamlakatimizda ham bu davr musiqasi Barokko va Klassik davrlar musiqasiga nisbatan ko'proq tanilgan va ommalashganini aytish mumkin. Romantik davr musiqasining yurtimizda bunchalik sevilishining eng muhim sabablaridan biri, ehtimol, aynan shu davrda vujudga kelgan milliy musiqa maktablariga bo'lgan iliq munosabatdir. Biroq shuni ham unutmaslik kerakki, romantik davr musiqasi faqat milliy ekollardan iborat emas, u bundan ancha keng va chuqur hodisadir. 19-asrning birinchi choragidan boshlab ijodkor san'atkor klassik davr tafakkuri va tasavvur olamiga urilgan zanjirlardan xalos bo'ldi. Tasavvur kuchining chegaralarini zo'rlab asar yaratgan 19-asr bastakori musiqadan tashqari boshqa san'at turlari bilan faol aloqaga kirishgan, tabiatdan kuchli ta'sirlangan va uni asarlarida mavzu sifatida qo'llagan, erkinlashgan ijodkor edi. Klassik davrda qat'iy belgilangan qoliplar doirasida asar yaratgan bastakor o'rnini endilikda bu qoidalar va shakllarni har jihatdan sinovdan o'tkazuvchi, o'ziga xos ovozga ega, ilhom manbalari rang-barang bo'lgan 19-asr bastakorlari egalladi.

"Romantik" so'zining ildizi "Romans" so'ziga borib taqaladi. O'rta asr ritsarlarining qahramonlik hikoyalari nasr yoki nazm shaklida bayon etilgan lotincha asarlar uchun ishlatilgan bu atama vaqt o'tishi bilan fransuz tilida *romance*, nemis tilida *roman*, ingliz tilida esa *romant* shakllarini olgan. 18-asrda "sarguzashtli, yovvoyi, xayolparast" ma'nolarini o'zida mujassam etgan "romantik" sifati Angliyada 1659-yil kabi erta bir davrda muomalaga kirgan. 19-asrgacha deyarli qo'llanilmagan "Romantizm" atamasini musiqa tarixida birinchi bo'lib ishlatgan shaxs esa nemis yozuvchisi va bastakori E.T.A. Gofman bo'lgan. Romantik davrning ilk operalaridan biri hisoblangan "Undina" asari bilan ham tanilgan Gofman "romantik" sifatini ilk bor 1813-yilda Betxoven asarlarini tahlil qilgan bir maqolasida qo'llagan.

Romantik davr musiqasining aniq tarixiy chegaralarini belgilash borasida yakdil fikr mavjud emas. Umuman olganda, musiqa san'atida romantik davr taxminan 1830-1910-yillar oralig'ida hukmronlik qilgan deb aytish mumkin. Ayniqsa nemis kelib chiqishiga mansub musiqashunoslar bu davrni ilk Romantizm (1800-1830), Yuksak Romantizm (1830-1860) va Kech Romantizm (1860-1910) bosqichlariga ajratib o'rganadilar. Ba'zi musiqashunoslar esa faqat 1850-yildan oldin yashab ijod qilgan bastakorlarni romantik davr doirasida baholash, Mahler (1860-1911), Richard Strauss (1864-1949) va undan keyingi bastakorlarni esa bu ta'rifdan tashqarida qoldirish kerak, deb hisoblaydilar. Shu bilan birga, klassik davr bilan romantik davr o'rtasidagi o'tish jarayoni keskin chegaralar bilan emas, balki noaniq chiziqlar orqali kechganini ta'kidlovchi ayrim tadqiqotchilar bu davr musiqasiga "romantik" sifatini berishdan ko'ra, uni "19-asr musiqasi" deb atash yanada to'g'riroq bo'lishini ilgari suradilar.

San'at sohasida yuzaga kelgan yangiliklarni jamiyatdagi harakatlardan mustaqil holda tasavvur etib bo'lmaydi. 18-asrning so'nggi choragidan boshlab Amerika, Angliya va ayniqsa qit'a Yevropasida sodir bo'lgan ijtimoiy va siyosiy asosli o'zgarishlar san'atni va san'at ishlab chiqarishini endi ortga qaytib bo'lmaydigan darajada tubdan o'zgartirdi. 1776-yildagi Amerika Mustaqillik Harakati va uning ortidan qabul qilingan Tabiiy Huquqlar Deklaratsiyasi,

shuningdek 18-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Angliyada boshlanib, 19-asr davomida butun Yevropaga yoyilgan Sanoat inqilobi butunlay yangi bir dunyo barpo etilayotganining yaqqol belgilar edi. Bug' mashinasining ixtiro qilinishi bilan jadallashgan Sanoat inqilobi natijasida yangi shakllanayotgan sanoat burjuaziyasining jamiyat va hokimiyatda muhim mavqega ega bo'lishi, yangi kasb va sohalarning paydo bo'lishi, ishlab chiqarish va farovonlikning oshishi, transport va aloqa texnologiyalarining rivojlanishi tufayli qishloqlardan shaharlarga ko'chish va urbanizatsiyaning kuchayishi yuz berdi. Qurilgan temir yo'llar orqali odamlar va tovarlar endi bir joydan ikkinchi joyga avvallari tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada tez yetkazila boshladi. Boshqa tomondan, 1789-yilda yuz bergan Fransuz inqilobi mamlakatdagi monarxiyani ag'darib, burjuaziya sinfini hokimiyatga sherik qildi; natijada zodagonlar sinfi o'z imtiyozlarini yo'qotdi va san'at homiyligi sohasi burjuaziyaning qo'lga o'tdi.

Klassik davr bilan Romantik davr o'rtasida ko'prik vazifasini bajargan, erkinlik va birodarlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlagan yosh bastakor Lyudvig van Betxoven monarxiyani qulatgan Fransuz inqilobini katta hayajon bilan qarshi olib, Uchinchi simfoniyasini Napoleon Bonapartga bag'ishlagan edi. Biroq Napoleon o'zini "Imperator" deb e'lon qilganidan so'ng Betxoven qattiq hafsalasi pir bo'lib, partituraning ustidagi bag'ishlov yozuvini g'azab bilan qoralab tashlagan. 19-asr bastakorlari bilan birga musiqaga kirib kelgan muhim unsurlardan yana biri "millatchilik" edi. Bugungi kunda biz bilgan shaklda Markaziy va G'arbiy Yevropa hududlarida tug'ilib, asrlar davomida rivojlangan ko'p ovoqli san'at musiqasi bu doiradan tashqarida qolgan xalqlar tomonidan ham qabul qilina boshlagach, har bir xalqning folklor unsurlaridan ta'sirlangan mahalliy ko'p ovoqli san'at musiqasi maktablari vujudga kela boshladi.

Kelib chiqishi jihatidan mansub bo'lgan yurtlarining kuy-ohanglari va ritmlarini o'z asarlarida qo'llagan ilk yirik bastakorlar sifatida mazurkalar va polonezlar orqali Shopen, Venger rapsodiyalari orqali esa Listni misol keltirish mumkin. 18-asr o'rtalaridan boshlab G'arb musiqasini saroy muhitida madaniy jihatdan, 19-asr o'rtalaridan e'tiboran esa jamiyat miqyosida institutsional darajada qabul qilgan Rossiya podsholigi (Rossiya imperiyasi), ayni asrning oxirlariga kelib, boy rus folkloriga tayangan holda romantik uslubda ijod qilgan bastakorlari bilan eng ulug'vor milliy musiqasi maktablaridan birini vujudga keltirdi. 19-asrning ikkinchi yarmida shakllangan boshqa milliy musiqasi maktablari esa Chexiya, Vengriya, Polsha, Finlyandiya, Norvegiya va Ispaniya hududlarida paydo bo'ldi.

Bastakor klassik davrda aristokratiya xizmatida, maosh evaziga ishlaydigan bir "xizmatkor" maqomida bo'lgan bo'lsa, romantik davrga kelib u har jihatdan homiyligida bo'lgan zodagonlar sinfining hukmronligidan xalos bo'lgan, mustaqil san'atkor maqomiga o'tdi. Zodagonlarning "ehson"laridan mahrum qolgan bastakor uchun 19-asrdagi asosiy daromad manbalari quyidagilar edi: asarlarining notalarini nashr ettirishdan olinadigan - bir martalik - mualliflik haqi, shuningdek vaqt o'tishi bilan zodagonlar saroylari o'rnini egallagan konsert zallarida o'z imkoniyatlari bilan bergan - dastlab "akademiya" deb atalgan - professional konsertlar. Shaxsiy darslar berish ham bu davrda bastakorlar va virtuoz ijrochilar uchun muhim daromad manbalaridan biri bo'lib qolgan. Asr oxirlariga kelib soni ortib borgan musiqasi festivallari ham mustaqil san'atkor daromad topadigan maydonlar qatoriga qo'shildi. Maosh evaziga ishlagan so'nggi yirik klassik davr bastakori sifatida Gaydnni tilga olish mumkin. Klassik davr bastakori bo'lgan Motsart zodagonlarning maoshli xodimi sifatida boshlagan

faoliyatini shuhrat qozongach, Venada bir muddat mustaqil bastakor va ijrochi sifatida davom ettira olgan bo'lsa-da, hayotining so'nggi yillarida barqaror daromadga ega bo'lishni istagan.

Betxoven musiqa tarixida iqtisodiy mustaqilligini butun umri davomida saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan ilk yirik bastakor sifatida e'tirof etiladi. Biroq bu hol Betxoven hayotida zodagonlar umuman bo'lmagan degani emas. Betxoven zodagonlar homiyligida yashashni emas, balki ular bilan teng maqomda bo'lishni o'ziga tamoyil qilib olgan san'atkor edi. 19-asr bastakori vaqt o'tishi bilan shakllanib borayotgan "bozor" uchun asar yozadigan va hali vositachilar (menejerlar) mavjud bo'lmaganligi sababli o'z asarlarini shaxsan o'zi targ'ib qilib, sotishga harakat qiladigan san'atkor maqomiga ega bo'ldi.

Bu asrda tabiat barcha unsurlari bilan birga bastakorlar uchun ilhom manbalarining eng muhimlaridan biri edi. Tez sur'atlarda sanoatlashib borayotgan Yevropaning tobora gavjumlashayotgan shaharlarida yashashga majbur bo'lgan bastakor uchun tabiat qochib borib panohtopiladigan bir boshpana vazifasini bajargan. Agar u yam-yashil yaylovlarda, ko'llar va daryolar bo'ylarida yashash imkoniga ega bo'lmagan bo'lsa, tasavvurida jonlantirgan tabiat manzaralarini o'z asarlarida aks ettirgan. Klassik davr bastakorlari uchun tabiat o'zining sajda qilgudek go'zalligi bilan ajralib turuvchi, ideallashtirilgan bir hodisa edi. Romantik davrga kelib esa tabiat bu "zararsiz" holatidan chiqib, bo'ronlari, momaqaldiroqlari, iqlim o'zgarishlari va geologik shakllanishlari bilan endi ancha ta'sirchan va qudratli ilhom manbaiga aylandi. Klassik davrda o'ziga yopilib qolgan qobig'idan chiqib, atrof-muhitni eng nozik tafsilotlarigacha kashf etish jarayoniga kirgan bastakor uchun tabiat eng muhim kashf manbalaridan biri bo'ldi.

Romantik davr bastakorlari uchun tabiat nafaqat daryo, dala, yomg'ir va quyosh orqali ("Go'zal tegirmonchi qizi" – Frans Shubert, "Pastoral" simfoniyasi – Lyudvig van Betxoven), balki o'zining geologik shakllanishlari bilan ham ("Fingal g'ori" uvertyurasi – Feliks Mendelson, "Alp simfoniyasi" – Richard Strauss) kompozitsion materiallardan biri hisoblangan. Barokko va klassik davr bastakorlarining tasavvur olamida ustunlik qilgan mifologik hikoyalar qatoriga bu davrda endilikda tabiatdan tashqari, g'ayritabiiy hodisalar va voqealar ham qo'shildi.

Xulosa:

Romantik davr musiqasi, ya'ni kengroq ma'noda 19-asr musiqasi, san'at tarixida chuqur ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan muhim bosqich hisoblanadi. Ma'rifatparvarlik g'oyalari, inqiloblar, sanoatlashuv jarayoni va milliy ongning kuchayishi bastakorlarning dunyoqarashi, ijodiy erkinligi hamda san'atga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirdi. Klassik davrda qat'iy qoidalarga bo'ysungan, aristokratiya xizmatidagi bastakor obrazi romantik davrda mustaqil, shaxsiy tuyg'ularini erkin ifoda etuvchi ijodkor timsoliga aylandi. Bu davr musiqasida tabiat, inson ruhiyati, milliy folklor, adabiyot va g'ayritabiiy hodisalar asosiy ilhom manbalariga aylandi. Bastakorlar musiqani nafaqat estetik go'zallik, balki shaxsiy kechinmalar, ijtimoiy fikr va milliy o'zlikni ifodalovchi kuchli vosita sifatida talqin qila boshladilar. Natijada turli milliy musiqa maktablari shakllanib, ko'p ovoqli san'at musiqasi yangi mazmun va rang-baranglik kasb etdi. Xulosa qilib aytganda, romantik davr musiqasi faqat muayyan tarixiy bosqich mahsuli bo'lib qolmay, balki bugungi zamon tinglovchisi uchun ham dolzarbligini yo'qotmagan, inson erkinligi, ijodiy mustaqillik va estetik izlanishlarning yorqin timsolidir. Aynan shu jihatlari bilan 19-asr musiqasi jahon musiqa madaniyatida o'chmas iz qoldirgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rajabov, I. *Jahon musiqa tarixi* Toshkent: O'qituvchi, 2005.
2. Qodirov, A. *Musiqa estetikasi va tarixi* Toshkent: San'at, 2010.
3. Karimov, F. *Musiqa tarixi (Yevropa musiqa madaniyati)* Toshkent: Musiqa nashriyoti, 2014.
4. Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. *A History of Western Music* New York: W. W. Norton & Company.
5. Einstein, Alfred. *Music in the Romantic Era* New York: W. W. Norton & Company.
6. Dahlhaus, Carl. *Nineteenth-Century Music* Berkeley: University of California Press.
7. Samson, Jim. *The Cambridge History of Nineteenth-Century Music* Cambridge University Press.
8. Patel, A. (2008). *Music, Language, and the Brain*. Oxford University Press.
9. Plantinga, Leon. *Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe* New York: W. W. Norton & Company.